

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT ARXITEKTURA-QURILISH UNIVERSITETI

“AMALIY GEODEZIYA BO‘YICHA
OLIIY MA‘LUMOTLI
MUTAXASSISLAR TAYYORLASHNING
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI”
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TOSHKENT ARXITEKTURA-QURILISH UNIVERSITETI

**“AMALIY GEODEZIYA BO‘YICHA OLIY
MA’LUMOTLI MUTAXASSISLAR
TAYYORLASHNING MUAMMOLARI VA
YECHIMLARI” MAVZUSIDA**

**SOHA OLIMLARI, DOKTORANTLAR, MUSTAQIL TADQIQOTCHILAR,
MAGISTRANT VA IQTIDORLI TALABALARNING XALQARO ILMIY-
AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI**

11-12-dekabr, 2023-yil

Toshkent-2023

4-SHO'BA: KARTOGRAFIYA VA VIZUALIZATSIYA

СЕКЦИЯ-4: КАРТОГРАФИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

4 - SECTION: CARTOGRAPHY AND VISUALIZATION

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21098940>

АЭРОКОСМИК МЕТОДЛАР ВА ГАТ ДАСТУРЛАРИДАН Фойдаланиш, хариталарнинг географик асосини яратиш

Очилов Шодикул Шомуродович

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети География ва геоахборот тизимлари факультети Картография кафедраси катта ўқитувчиси

ochilovshodiqul@gmail.com

Юсупов Бахридин Нормўминович

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети География ва геоахборот тизимлари факультети Картография кафедраси катта ўқитувчиси.

bahridinyusupov@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада замонавий ГАТ дастурларида табиий хариталарни яратиш жараёнидаги дешифровка ишлари тартиби келтирилган. Шунингдек хариталар тузишда аэро ва космик суратларни қўлланилиши ёритилган.

Калит сўзлар: экология, дешифровка, ландшафт, аэросурат, космик сурат, индикация, ландшафт-индикация, шўрланиш, дефляция.

Аннотация: В данной статье описаны процедуры дешифрирования в процессе создания природных карт в современных ГИС программах. Также освещено использование аэрофотоснимков и космоснимков при создании карт.

Ключевые слова: экология, дешифровка, ландшафт, аэроснимки, космоснимки, индикация, ландшафтная индикация, солёность, дефляция.

Annotation: This article describes the decoding procedures in the process of creating natural maps in modern GIS programs. The use of aerial and satellite photographs in creating maps is also covered.

Key words: ecology, interpretation, landscape, aerial photographs, space photographs, indication, landscape indication, salinity, deflation.

Кириш. Ўзбекистон Республикасининг ер майдони 1.01.2023 йил ҳолатига кўра 44 892, 4 минг гектарни, шундан суғориладиган ерлар эса 4 336,1 минг гектарни ёки умумий ер майдонининг 9,7 % ни ташкил қилади. Мазкур суғориладиган ерларидан олинadиган маҳсулотлар умумий қишлоқ хўжалигидан олинadиган маҳсулотларнинг 90 % дан ортиғини ташкил этади. Шунинг учун суғориладиган ерлардан самарали фойдаланиш, уларнинг

унумдорлигини ошириб бориш, ҳар бир гектар ердан кафолатланган юқори сифатли, арзон маҳсулот олиш талаб қилинади.

Асосий қисм. Ҳозирги вақтда экологик шароитни ёмонлашуви суғориладиган ерларнинг экологик–мелиоратив ҳолатини замонавий методлардан фойдаланиб тадқиқ этишни тақазо этмоқда. Суғориладиган ерларнинг экологик–мелиоратив ҳолатини яхшилаш ҳозирги куннинг энг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади.

Сўнгги йилларда табиий хариталарни оператив, тез лойиҳалаш ва тузиш учун аэрокосмик материаллардан кенг фойдаланилмоқда. XX асрнинг 30-йилларидан бошлаб топографик хариталарни тузиш учун аэросуратлар қўлланила бошланган эди. 60-йиллардан бошлаб эса хариталарни тузиш учун космик суратлар ишлатила бошланди. Космик суратлар жуда кўп қулайликларга эга, чунончи - обзорлилик; ҳар хил спектрда олинганлик; табиий тармоқларнинг боғланганлигини кўрсатувчанлик; генерализация даражасига эга эканлик; динамик ҳолатни тасвирлай олишлик ва б.. Табиий хариталарни тузишда электромагнит тулқинлари диопазонларининг турли спектрида олинган аэрокосмик суратлардан фойдаланилади ва уларни дешифровка қилишда турли методлар қўлланилади. Дешифровка қилиш ишлари суратни географик боғлашдан бошланади, бунинг учун энг замонавий умумгеографик хариталар ишга жалб қилинади. Дешифровка ишининг дастлабки босқичи топографик дешифровка иши бўлиб, унда гидрографик объектлар; аҳоли пунктлари; йўллар; рельеф объектлари; чегаралар ажратилади. [3].

Кейинги дешифровка иши босқичида суратлар мавзули махсус дешифровка қилинади, унда илгари нашр қилинган, шу мавзуга тегишли хариталардан фойдаланилади. Ҳозирги вақтда геологик ва тупроқ дешифровкаси методикаси анча мукамал ишлаб чиқилган.

Суратларни дешифровка қилишда табиий объектларнинг хусусиятлари тўғридан-тўғри дешифровка қилинмаслиги мумкин, шу сабабли, кўпинча тескари дешифровка аломатларидан (индикаторлардан) фойдаланилади. Бундай вақтда ҳар бир табиий объект учун индикаторлар танланади, уларга қараб объектлар дешифровка қилинади. Индикаторлар вазифасини кўпинча ўсимлик қоплами бажаради, унинг ҳолатига қараб тупроқ ва ландшафтлар турлари суратда ажратилади. [5].

Табиий хариталарни тузишда ландшафтли индикация дешифровка қилиш методикасидан кенг фойдаланилади, бу методикага асосан иқлим шароитини ўзгариши, тупроқлар морфологияси ҳақида маълумот олиш мумкин. Юқоридагилардан хулоса қилиб аэрокосмик материаллар қуйидагиларни тузишда ишлатилишини таъкидлаш керак:

1. Турли хариталар учун географик асос тайёрлашда.
2. Янги мазмунга эга бўлган мавзули ва комплекс хариталарни тузишда.
3. Илгари нашр этилган хариталарнинг мазмунини янгилаш ёки такомиллаштиришда.
4. Динамик хариталарни ишлаб чиқишда.
5. Табиатни муҳофаза қилиш ишларида.

Тайёргарлик ишларида аэрокосмик суратлардан жой ҳақида умумий тасаввурга эга бўлиш учун фойдаланилади. Агар дала ишларини олиб бориш зарур бўлса, махсус аэрокосмик материаллар йиғилади, топографик дешифровка ишлари бажарилади, сўнгра дала ишлари учун суратлар орқали маршрутлар белгиланади. [1].

Хариталарни тузишнинг тахририй ишлар босқичида ҳам суратлар жуда қўл келади. Тахрир сурат ёрдамида картографик манбаларни таққослаш, генерализация ишларини текшириб кўриш, агар тизимли хариталар тузилаётган бўлса, тизимдаги хариталарни бир-бири билан боғлаш, уларни мувофиқлаш каби ишларни катта аниқликда бажариши мумкин.

Экотизим деградациясини сабаб ва омилларини белгилаш, табиий жараёнлар динамикаси ва ҳоказоларни ўрганишга имкон яратади. [4].

Ландшафт-индикация усули бирорта табиий омилни аниқлаш ёрдами билан бошқа омилларни аниқлашга ҳам имкон яратади. Шунингдек индикация йўли билан (грунт сувларининг минерализация ҳолатини) тупроқ шўрланиши даражасини аниқлаш орқали грунт сувларини минерализация ҳолатини, тупроқни захлик даражаси тўғрисида маълумот олишга имкон яратади. Албатта дала шароитида ландшафт-индикация усулини қўллашда геоморфологик, фито тупроқ, литологик ва бошқа индикация турларини қўллаш мақсадга мувофиқ бўлиб, шўрланишга учраган майдонларни харитага олишга узлуксизликни оширади. [2].

Туз тўпланиши аниқ майдонлари кўп бўлган Қорақалпоғистон Республикаси шароитида, тупроқ қоплами турлари ва хусусиятларини ўрганишга, уларнинг ўзгариш моҳиятига асосланган галоиндикациянинг қўлланилиши алоҳида аҳамиятга эга. Галоиндикация ерларнинг мелиоратив ҳолатининг ёмонлашувини, тупроқни шўрланиш даражасини, грунт сувларининг минерализация тури ва даражасини, яйлов ва ўтлоқларни деградациясини, суғориш учун ишлатиладиган сувлар сифатининг ёмонлашувини аниқлашга ёрдам беради. Бундан кўриниб турибдики, дала шароитида галоиндикация усулини қўллаш, шўрланиш картасини яратиш, тур, синф ва омилларини аниқлаш, уларни ривожланиш сабабларини аниқлашда жуда қулай. Маълум бир ҳудудда ҳар хил шўрликларнинг кўпайиб кетиши тупроқни кам ва ўрта даражада шўрланиши билан боғлиқ. Буларнинг ҳаммаси харитага шўрланиш тури ва синфини тушуришга имкон яратади. [6].

Космик суратлар майдонда шўрланиш жараёнлари динамикасини ўрганишга имкон бериб, шўрланиш даражаси ва чегарасини кўрсатади. Қорақалпоғистон Республикасидаги ўз хусусиятига эга майдонлар шўрланиш харитасини яратиш учун анъанавий тадқиқотлар усулидан фойдаланиш айниқса бебаҳо, чунки бундай усул кам маблағ сарф этади. Ҳозирги даврда харитага олиш аэрокосмик маълумотлар асосида амалга оширилади. [5].

Шўрланишни космик суратлар асосида харитага олишда аввало дастлабки космосуратлар, турли масштабда харитага олинган (оқ-қора, кенг диапазонли электромагнит спекторли ёки спекторнинг қисқа кўринадиган майдонидан биттаси, рангли, ранг ва синтезланган суратларнинг ёрқинликка мойиллиги) суратлардан фойдаланилади. У ёки бу табиат ҳодиса ва жараёнлари фотосуратларни ранги, туси, таркиби ва ўлчамини таҳлил қилиш йўли билан ўрганилади. Бунда шўрланиш ва уни кенгайтиш чегаралари таҳлил қилиш мақсадлари учун ландшафт-индикация ёндошуви, космик суратларни дешифровка қилиш катта амалий аҳамиятга эга. Масофали ландшафт-индикацион усули тадқиқотлари махсус адабиётларда етарлича ёритиб берилган. [4].

Қорақалпоғистон Республикасида шўрланиш аломатларини дешифровка қилишнинг асосини ер юзи қатламлари, рельеф шакллари, тупроқ қоплами ва ўсимлик қоплами ташкил қилади. Фото тасвир ранги бўйича ажралувчи экотизимни сув билан таъминлаш даражаси энг осон белги ҳисобланади. Ландшафт комплексларини фото-физиологик таҳлил қилиш асосида, унинг турли тиниқлик спектори орқали табиий жараёнлар ва ҳодисаларнинг динамикасини аниқлаш мумкин. Космик ахборотлар асосида шўрланиш дешифровкаси шуни кўрсатадики, расм таркиби орқали маълум майдонларда ландшафт бўлақларини морфологик мослашуви аниқланади.

Одатда Қорақалпоғистон Республикаси космосуратларида аниқ бўлинган уч ёки тўрт ранг ажратилади: бу жуда оч тусли ранглар, шу билан бирга улар текис ва турли майдонларда

ареаллар бўйича тарқалган бўлиб, оддий шўрхоқларга тегишли (майин ва қобикли). Оч тусдаги ранглар эса одатда яланғоч чўлларга тегишли. Шунинг учун қум ва шўрхоқ ерлар орасидаги фарқ кам эътиборга эга бўлиб, қумлар катта майдонни эгаллайди, шўрхоқлар эса ареаллар бўйича тарқалади. Бундай ҳолатда ушбу ҳодисалар тарқалган жойларда рельеф тури ва шаклига алоҳида эътибор бериш керак. Одатда қум рельефининг ижобий таркиби ҳисобланади. Орол денгизининг ҳозирги қуриган қисмида оч бир текис тус пайдо бўлган. Амударё дельтасида ҳам катта бўлмаган майдонда шундай ранг тарқалган. Лекин бу рангларни оч ранг билан белгиланувчи тақирлар билан аралаштирмаслик керак. Тақирлар ҳам оч рангда берилади, аммо уларда ўзига хос майда нуқталар бўлади. Оқчадарё дельтаси атрофида одатда тақирлар ривожланган.

Оқ-қора суратларда кучли сув бостирилган экотизимлар ўзига хос фотосуратга эга, тўқ тус қуюқ ўсимлик қоплами ва сувнинг кўплигидан дарак беради. Текис тўқ ранг билан қўллар белгиланади, очроқ ранг билан эса ботқоқлар билан боғланган қўллар берилади. Рангларни тўқ тусдан оч тусга қараб кетиши ўсимлик гидроморф қаторларини устунлигини кўрсатади. Бунда камишзорлар устунлик қилади. Бута-дарахтли тўқайзорлар кўринишидаги ўсимликлар қоплами ҳам тўқ тусда ажратилади, лекин гидроморф экотизимлари каби тўқ бўлмайди. Бундай тўқайзорлар дельта ўзани ва оқими бўйлаб тарқалган бўлиб, уларни бошқа экотизимлар билан адаштириш мумкин эмас. Оқ-қора суратларда маршли шўрхоқлар ва ўтлоқлар ҳам (агар уларда ўсимликлар бўлса) улардаги қуюқ ўтли фитоценоз ҳисобига тўқ рангда бўлади. Турли ўтли юлғунлар космик суратларда очроқ тусда бўлади, аммо ўсимлик қопламини қалинлигига боғлиқ. Ўсимлик қанчалик қалин бўлса тус ҳам шунчалик тўқ ёки аксинча бўлади. [2].

Масофавий ландшафт-индикация усули орқали худудни шўрланиш хусусиятларини аниқлаш мумкин ва маълум масштабда шўрланиш картасини яратиш мумкин. Бу ерда албатта ердаги тадқиқотлар натижаларидан ҳам фойдаланиш керакки, бу суратлар сифатли маълумотлар, алоҳида кузатувлар билан бойитилиши зарур.

Хулоса. Табиий муҳит шўрланишини оптималлаштиришнинг геоэкологик бошқариш технологияларини ишлаб чиқиш орқали бажарилиши, ҳозирги шароитда экологик хавфсизликни мустаҳкамлаш, табиатдан оқилона фойдаланишни оптималлаштириш, экологик мувозанатни барқарорлаштириш, атроф муҳитга чиқиндиларни чиқаришни камайтириш, шўрланишни ўрганиш, унга қарши курашиш чора-тадбирларини ишлаб чиқишни шу худуднинг картасини яратиш ва ушбу карталар асосида амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Географическое картографирование: карты природы // Под ред. Е.А. Божелиной. -М.: КДУ, 2010.
2. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Проектирование и составление карт. Карты природы. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989.
3. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Составление и редактирование карт природы (практические занятия). М.: Недра, 1978.
4. Комплексные региональные атласы //Под ред. К.А.Салищева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976.
5. Сафаров Э.Ю., Пренов Ш.М. Табиий карталарни лойиҳалаш ва тузиш. – Тошкент.: “Университет”, 2011.
6. Safarov E.Yu., Prenov Sh.M., Allanazarov O.R., Bekanov K.K. Geografik axborot tizimlari. – Toshkent. Universitet, 2020.

Щукина О.Г., Абдукаримов М.М., Фазилова С.Ф. СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА С ПОМОЩЬЮ ГОРИЗОНТАЛЕЙ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ В ГИС КАРТА PANORAMA.....	176
Мирзакулова А.Б., Щукина О.Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ.....	179
Рахматуллаева М.Д., Щукина О.Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНОЙ АЭРОФОТОСЪЁМКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 3D МОДЕЛЕЙ МЕСТНОСТИ.....	183
Турдибекова Р.Ш., Эюпов Т.Р. ВАЖНОСТЬ ФОТОГРАММЕТРИИ В ГЕОДЕЗИИ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БПЛА В ЭТОЙ СФЕРЕ.....	186
<hr/>	
4-SHO‘BA: KARTOGRAFIYA VA VIZUALIZATSIYA.....	190
СЕКЦИЯ-4: КАРТОГРАФИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.....	190
4 - SECTION: CARTOGRAPHY AND VISUALIZATION.....	190
<hr/>	
Очилов Ш.Ш., Юсупов Б.Н. АЭРОКОСМИК МЕТОДЛАР ВА ГАТ ДАСТУРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИБ, ХАРИТАЛАРНИНГ ГЕОГРАФИК АСОСИНИ ЯРАТИШ.....	190
Юсупов Б.Н., Янгибоев Ш.Б. ИЖТИМОЙ ИНФРАТУЗИЛМА ОБЪЕКТЛАРИНИ КАРТОГРАФИК ТАЪМИНЛАШ ҲАҚИДА.....	195
Эгамбердиев А., Мўминов А.А., Нишонхонов Х.Р. ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ТАДҚИҚОТЛАРДА ИЖТИМОЙ- ИҚТИСОДИЙ КАРТОГРАФИЯНИНГ РОЛИ.....	199
Салохитдинова С.С., Элибоев Д. АСОС СИФАТИДА ГЕОГРАФИК АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИГА ТАНЛАНАДИГАН КАРТОГРАФИК МАНБАЛАР.....	202
Maksudov R.N., Mexmonov B.SH. SHAHAR HUDUDINI KARTOGRAFIK TASVIRLASHDA SHARTLI BELGILAR KLASSIFIKATORINI ISHLAB CHIQUISH.....	205
Xakimova K.R., Mamanazarova D.B. FARG‘ONA VODIYSI GIDROGRAFIK RAQAMLI XARITALARINI YARATISHNING NAZARIY VA AMALIY MASALALARI.....	212
Aliqulov G‘.N., Siddikova I.A., Inoqov A.A. BINOLARNI LOYIHALASHDA SEYSMIK MUSTAHKAMLASH USULLARI VA ULARNI KARTOGRAFIK TA‘MINOTI.....	217
Egamberdiyeva U.T., Ablakulov D.A. TOSHKENT VILOYATI TIBBIY-GEOGRAFIK XARITALARINI YARATISHNING AYRIM MASALALARI.....	223
Камчиев У.М. ВОЗМОЖНОСТИ ГЕОВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ СОЗДАНИИ КАРТ ЗАСТРОЙКИ Г.ОШ ПО КОСМИЧЕСКИМ СНИМКАМ СРЕДСТВАМИ QGIS.....	227
<hr/>	
5-SHO‘BA: DAVLAT KADASTRI VA YER MONITORING.....	233
СЕКЦИЯ-5: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ.....	233